

POR UMA ARQUITETURA MUSICAL: A CITÉ DE LA MUSIQUE DE I. XENAKIS

BRAULE, PEDRO

Doutorando na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP)

pbraule@usp.br

RESUMO

A proposta deste artigo é de analisar o projeto não realizado da *Cité de la Musique*, do arquiteto-compositor grego Iannis Xenakis em 1984, que seria localizado no Parc de la Villette, em Paris. Iannis Xenakis (1922 - 2001) foi um compositor, engenheiro e arquiteto grego com uma carreira bastante singular. Exilado de guerra na França, ele trabalhou entre os anos 1947 e 1959 no escritório de Le Corbusier, entrando como engenheiro calculista e saindo como arquiteto. Simultaneamente, ele realizava sua formação musical com o compositor francês Olivier Messiaen. Após um período de sucesso e contribuições importantes para a música eletroacústica e de concerto, Xenakis volta a fazer um projeto de arquitetura de grande escala. O projeto para a *Cité de la Musique* seria o amalgamo da carreira de Xenakis, a consolidação de um artista múltiplo, mas foi rejeitado.

O objetivo desta submissão é de analisar a proposta de projeto da *Cité de la Musique* e, especialmente, entender motivos pelos quais ela pode não ter sido selecionada. A ambição e o experimentalismo, enquanto pontos centrais do projeto, podem ter sido um motivo de sua rejeição, além da relação conturbada de Xenakis com membros da banca de avaliação do concurso. Outra hipótese é que o projeto, por mais interessante que seja, pode ser entendido como anacrônico, usando elementos e ideias arquitetônicas dos anos 50 e 60 para um projeto dos anos 80.

Revisitar este e outros projetos de Iannis Xenakis é de suma relevância para discussões sobre arquitetura contemporânea. Revisitar as obras pouco exploradas de Xenakis implica em repensar as articulações entre arquitetura e outras artes feitas após os anos 80, além de imaginar futuros perdidos.

Palavras-chave: IANNIS XENAKIS, OBRA DE ARTE TOTAL, ARQUITETURA VOLUMÉTRICA

1. INTRODUÇÃO

Iannis Xenakis nasce na Romênia em 1922. Filho de pais gregos, se muda para a Grécia aos dez anos de idade. Das suas três nacionalidades, romena, grega e francesa, é com a Grécia que mais se identifica, chegando a proclamar à sua esposa, de maneira descontraída, que “não sou um romano decadente, mas um grego clássico vivendo no século XX”¹. Mesmo assim, Xenakis se sentiu um estrangeiro por boa parte da sua vida. Formado em engenharia pela Universidade Técnica Nacional de Atenas, ele integrava a resistência comunista ao fim da Segunda Guerra Mundial quando ocorre a invasão britânica na Grécia. Após conflitos com o exército britânico, em um dos quais Xenakis fora acertado por estilhaços de explosivos, que o renderam a cegueira em um dos olhos, Xenakis é condenado à morte em seu país e consegue fugir, imigrando ilegalmente na França. Xenakis só pôde retornar à Grécia após cerca de 23 anos de sua fuga. Já na França, consegue um trabalho no escritório do renomado arquiteto franco-suíço Le Corbusier, onde fica de 1947 a 1959. Ele entra no escritório como engenheiro calculista e sai como arquiteto. Enquanto trabalhava no escritório de Le Corbusier, Xenakis começa a perseguir seu sonho de se tornar compositor, mas com certa dificuldade, por não ter formação na área ou experiência em conservatórios. Ele tenta estabelecer contato com uma série de compositores, como Nadia Boulanger, Darius Milhaud e Arthur Honegger, até se encontrar com Olivier Messiaen, também conhecido por participar na formação de compositores importantes do século XX, como Karlheinz Stockhausen e Pierre Boulez. Messiaen, então, acolhe Xenakis e estimula o jovem grego a aliar seus conhecimentos e experiências em arquitetura e matemática a sua produção musical².

Embora estivesse na sombra de grandes figuras, como Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen, Xenakis é um dos nomes mais importantes na música na segunda metade do século XX. Sua influência na música é bem reconhecida, no entanto, sua influência na arquitetura e na arte ainda há de ser mais bem explorada. Além de participar em projetos importantes de Le Corbusier, como o Convento de La Tourette e o Pavilhão Philips, Xenakis participa de três Expos (Bruxelas, Montreal e Osaka), realiza uma série de instalações experimentais de som e luz, sob o nome de *Polytopes*, e até elabora uma proposta urbanística utópica, sob o nome de *Ville Cosmique*.

Um dos aspectos mais interessantes na obra de Xenakis é justamente o constante diálogo entre arquitetura e música, uma relação mais profunda do que se mostra na superfície. Por isso mesmo, iremos analisar uma de suas últimas contribuições para a arquitetura, o projeto de 1984 para o concurso da *Cité de la Musique*, em La Villette, Paris. O projeto, não realizado, seria o ápice da carreira múltipla de Xenakis, uma obra permanente e ambiciosa, capaz de marcar seu nome como compositor e arquiteto de importância. No entanto, após o projeto não ser selecionado, Xenakis perde a motivação para trabalhar com arquitetura e volta a se dedicar exclusivamente para a música. Nos interessa, pois, entender como o projeto da *Cité de la Musique* veio a ser, partindo de outras obras do próprio Xenakis e, ao fim, especular por quais motivos o projeto não veio a ser, preterido pelo projeto do arquiteto francês Christian de Portzamparc, que foi construído e ainda se encontra no local.

2. DOS GLISSANDI AOS PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS

Nos anos 50, Xenakis elabora um estilo de composição bastante próprio, marcando uma cisão com outros compositores de sua época. Nesse período, a Escola de Darmstadt, com nomes como Boulez, Stockhausen e Nono, dominava o cenário ao expandir o serialismo dodecafônico da Segunda Escola de Viena (Schoenberg, Berg, Webern) para o chamado serialismo integral. Xenakis, no entanto, discordava frontalmente desse caminho. Em seu artigo de 1955, *La Crise de la Musique Sérielle*, ele ataca diretamente os fundamentos do método. A linearidade do pensamento serial é um dos pontos mais criticados por Xenakis no texto, pois os processos de controle total dos parâmetros, em sua visão, paradoxalmente limitavam em vez de expandir as possibilidades musicais³. A superação desse pensamento linear, portanto, abriria o campo para o que ficou conhecido como música estocástica.

A música estocástica de Xenakis, podemos argumentar, tem raízes fundamentais em sua experiência como arquiteto. Quando ele critica o caráter determinístico e linear do serialismo integral, espera-se que ele apresente uma solução, uma maneira de pensar musicalmente que não esteja presa à uma lógica temporal linear. Para isso, Xenakis teoriza o conceito retroativo de estruturas *fora-do-tempo*, ou *hors-temps*. Em suma, as estruturas fora-do-tempo são processos compositivos que não são governados por um tempo linear, causal. Torna-se possível, então, criar música a partir de formas, texturas, nuvens e até equações probabilísticas. Nesse sentido, no prefácio de um livro sobre o Convento de La Tourette, Xenakis esclarece:

Na música, você parte de um tema, uma melodia, e dispõe de todo um arsenal de amplificação, polifônico e harmônico [...], você parte do mini para chegar no global; enquanto na arquitetura, você deve conceber ao mesmo tempo o detalhe e o todo, senão tudo desaba. Essa abordagem, essa experiência adquirida com e por meio de Le Corbusier, evidentemente se não me influenciou (eu já a pressentia), ao menos me ajudou a conceber minha música assim como um projeto de arquitetura: no todo e no detalhe, simultaneamente.⁴

Relevando a relutância de Xenakis de atribuir a influência direta de Le Corbusier, esse é um trecho valioso. A experiência arquitetônica de Xenakis se mistura com sua experiência musical, gerando híbridos. O primeiro destes produtos, podemos dizer, se dá justamente no Convento de La Tourette, mais especificamente em suas fachadas de vidro. Os painéis de vidro ondulatórios (*pans de verre ondulatoires*) foram uma primeira tentativa de Xenakis de aplicar música à arquitetura, tanto que Le Corbusier preferia inicialmente chamar o protótipo de *painéis de vidro musicais*⁵ (Figura 1). Em uma tentativa de imputar ao observador uma sensação de movimento, Xenakis distribui os elementos verticais dos painéis de maneira ritmada. Os espaçamentos, se inicialmente aparentam arbitrários, na verdade foram determinados a partir do Modulor.

Figura 1. Painéis ondulatórios de vidro no Convento de La Tourette, 1960. Foto de Elimende Inagella na Unsplash

Simultaneamente ao desenvolvimento do projeto de La Tourette, Xenakis prepara sua primeira grande composição em *Metastasis* (1953-54). Retomando a ideia de estruturas fora-do-tempo, Xenakis decide realizar, em seções da peça, paraboloides hiperbólicos (Figura 2), formas que serão recorrentes em sua carreira. Embora pareça abstrato, a materialização musical da forma geométrica é relativamente direta. Paraboloides são superfícies regradas, ou seja, superfícies formadas por retas. Já um glissando é uma técnica, no caso aplicada a instrumentos de corda, em que a passagem de uma altura à outra é contínua, um deslize suave entre notas. Por conta dessa característica, glissandi são representados graficamente por retas. Desse modo, Xenakis consegue traduzir a forma geométrica dos paraboloides hiperbólicos em uma forma sonora.

Figura 2. Partitura gráfica de Metastasis, 1953-54. © Famille Xenakis

A sensação de movimento trazida pelos paraboloides inspira Xenakis em sua principal criação arquitetônica: o Pavilhão Philips (1958) (Figura 3). O projeto de Xenakis para o pavilhão é impressionante. Após muitos cálculos, propostas e maquetes estruturais, ele chega em uma forma composta por paraboloides hiperbólicos e conoides, realizada em cima do croqui estomacal de Le Corbusier, e a constrói usando concreto armado autoportante. A forma cintilante do pavilhão era de difícil apreensão, a irregularidade volumétrica tirava o ponto de referência do observador, de modo que, ao percorrer o espaço interna e externamente, o pavilhão se transformava.

Xenakis, em um texto sobre o pavilhão, desenvolve um argumento sobre a arquitetura de translação e a sua 'superação' pela arquitetura volumétrica. O primeiro tipo, de acordo com ele, não seria uma manifestação verdadeiramente espacial, pois se trata da extrusão ou rotação de um plano bidimensional. Já a arquitetura volumétrica seria verdadeiramente tridimensional pela sua plasticidade, cuja viabilidade, para Xenakis, é possibilitada pelo concreto armado, permitindo ao arquiteto gerar formas geométricas como as encontradas

na natureza⁷. O Pavilhão Philips seria, então, um dos representantes dessa 'nova' arquitetura volumétrica, cuja tridimensionalidade implica em uma ideia de movimento.

Figura 3. Pavilhão Philips, Expo 58, Bruxelas, 1958. Foto por Wouter Hagens, CC BY-SA 3.0 <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>>, via Wikimedia Commons

Após o Pavilhão Philips e questões com a autoria do projeto, Xenakis é demitido do escritório de Le Corbusier e se dedica à carreira de compositor. Ele continua a fazer experimentos espaciais e instalações multimídia, mas demora praticamente trinta anos para realizar outro projeto de grande escala, este que seria a culminação de sua carreira múltipla como compositor, arquiteto e engenheiro: o projeto para o concurso da *Cité de la Musique* (1984).

3. A OBRA DE ARTE TOTAL DA CITÉ DE LA MUSIQUE

François Mitterrand, presidente da França entre 1981 e 1995, é conhecido por ter coordenado um programa arquitetônico, de revitalizações e construções de novos edifícios, sob o nome de *Grands Projets*. A *Bibliothèque nationale de France* de Dominique Perrault, a intervenção de I. M. Pei no Louvre e o próprio *Parc de La Villette* de Bernard Tschumi fizeram parte do projeto.

O concurso para a *Cité de la Musique* pedia para que os participantes elaborassem um complexo de 25000 m² envolvendo o conservatório de música e dança, salas de concerto, um anfiteatro, salas de exibição e áreas administrativas. Xenakis, na verdade, fora inicialmente convidado como júri do concurso. No entanto, ele recusa o convite e entra como participante, juntamente com ex-colegas do escritório de Le Corbusier: o arquiteto Jean-Louis Véret, que entrou como co-autor, e o engenheiro estrutural Nicos Chatzidakis.

Mesmo a equipe tendo projetado o complexo inteiro e cumprido com todos os requisitos, vamos focar aqui no coração do projeto, a sala de concerto principal, para 1200 pessoas (Figura 4). Temos o retorno de duas soluções descritas anteriormente: os painéis de vidro ondulatórios nas fachadas e as cascas de concreto armado na forma de paraboloides hiperbólicos. A intersecção destes paraboloides, na prática, gera uma forma de tulipa invertida⁸, mas essa ainda não é a planta da sala de concerto. Dentro da tulipa, temos uma planta em forma de batata, um *potatoïd*, ou *batatóide*. Além de ser uma forma irregular, ela é extrudada com uma torção de 11°. Essa escolha curiosa, por uma planta em formato de batata, é justificada pelos arquitetos por eliminar “sombras acústicas”, de modo que a variação constante e uniforme do volume traria um perfil sonoro bastante particular a essa sala de concerto⁹. Além disso essa volumetria não precisaria de painéis de correção acústica¹⁰, resultando em uma volumetria de concreto revestida em madeira.

Figura 4. Salle Experimentale de Musique et de Spectacles, parte do complexo da Cité de la Musique, I. Xenakis e J-L Verét, 1984. © Famille Xenakis

A sala é chamada pelos próprios arquitetos como um *Auditório Experimental* e, mais especificamente, uma “Caixa de Joias de Sons”¹¹. A intenção do projeto acústico não vai na direção de uma ‘perfeição’, ou neutralidade, pelo contrário, ele busca, novamente, criar um perfil acústico que vá “ou acariciar ou agredir os sons internos”¹². Desse modo, a arquitetura participa ativamente de cada espetáculo. Xenakis então pensa em maneiras experimentais para que a arquitetura seja incorporada nos espetáculos. Primeiramente, o piso é constituído por módulos quadrados de 1x1 m. Na verdade, esses quadrados seriam cubos – 700 cubos, para ser mais preciso. A planta poderia ser adaptada à vontade, criando diferentes níveis, ilhas e plataformas. Além disso são colocados painéis acústicos pivotantes nas paredes do *batatóide*, não para corrigir a acústica, mas para controlar o fluxo de ar entre o volume batatal e o volume em tulipa, de modo que seja possível alterar a qualquer momento o perfil acústico da sala.

As volumetrias da sala são bem incorporadas ao percurso dos visitantes, este que, em sua maioria, era composto por rampas. As rampas incitam em uma apreensão visual e espacial dos volumes complexos do projeto, que se apresentam de maneira plástica. A própria arquitetura faz com que ela seja apreendida por diferentes perspectivas. As volumetrias, os painéis de vidro ondulatórios e as rampas dotam à arquitetura uma sensação geral de movimento.

A ideia de Xenakis era, de fato, para ser a culminação de sua carreira múltipla. No entanto, o projeto não foi escolhido. O projeto vencedor foi o do arquiteto francês Christian de Portzamparc, que foi inaugurado em 1995. Xenakis fica bastante abalado com a decisão, de modo a renunciar trabalhar com arquitetura em grande escala pelo resto de sua carreira. Quando perguntado por Balint Varga se haviam motivos dados pela recusa do projeto, ele responde:

Não. A decisão foi tomada por alguém próximo a Mitterrand que não tinha gosto para arquitetura. Me disseram que Boulez também estava contra o meu projeto – Não sei se isso é verdade. Júris tendem a favorecer o mediano. Nos dias dos príncipes iluminados, eles mesmos tomaram a decisão. Hoje, na era dos júris, nenhum príncipe está lá para tomar a responsabilidade. E os que tomam não tem gosto.¹³

A fala de Xenakis evidencia seu aborrecimento por conta da rejeição do projeto no concurso. Ele carregou consigo um sentimento de deslocamento em boa parte de sua vida, por ser um exilado de guerra na França, por ter tomado um caminho experimental na música que não o trouxe um nível de reconhecimento como, por exemplo, os integrantes da Escola de Darmstadt tiveram. Na arquitetura, o principal motivo por ter sido demitido do escritório de Le Corbusier se deu por ter demandado que seu nome aparecesse como co-autor do projeto do Pavilhão Philips. Mesmo após sua saída do escritório, nunca conseguiu emplacar uma carreira de arquiteto. A própria rixa com Boulez é um exemplo disso. Ambos tinham grupos de pesquisa, mas enquanto Boulez cria e preside o reconhecidíssimo IRCAM, associado ao *Centre Georges-Pompidou*, Xenakis cria o pouco conhecido CEMAMu, que teve sua importância na computadorização da música. Nesse sentido, é compreensível a chateação de Xenakis, por se tratar da rejeição de um projeto bem pessoal ao compositor, um que consolidaria sua importância na arquitetura e na música.

Mesmo assim, podemos especular motivos mais objetivos pela recusa do projeto. Um deles pode ter a ver com uma questão temporal. Os dois elementos mais marcantes do projeto de Xenakis, os painéis de vidro ondulatórios e os paraboloides hiperbólicos, são transportados diretamente dos anos 50 para os anos 80. O distanciamento de Xenakis da arquitetura, a partir dos anos 60, também pode ter sido determinante. Não somente por não frequentar os ciclos, mas também por uma questão de referências arquitetônicas. Xenakis sempre prezou, seja na arquitetura ou na música, por uma busca enfática pela originalidade. Para o bem e para o mal, isso afeta a sua produção, gerando resultados experimentais e por vezes revolucionários, porém, em muitos dos casos, não facilmente executáveis. Os paraboloides de concreto armado, nessa escala – consideravelmente maior que a do Pavilhão Philips, demandaria uma mão-de-obra especializada e, naturalmente, mais custosa. Além de escolhas formais que fogem do padrão, como a forma assimétrica batatal. A proposta de flexibilização arquitetônica, desde o piso modulado da sala de concerto principal à possibilidade de ajuste do perfil sonoro da sala, é ambiciosa. Ao mesmo tempo que trariam questões de manutenção e operação que certamente apareceriam no futuro.

A rejeição do projeto não apaga a genialidade do artista múltiplo Iannis Xenakis e de toda sua produção em vida. O caráter megalomaniaco do projeto reflete as ambições cósmicas que Xenakis tanto buscou na sua carreira. Grandiosidade esta que, paradoxalmente, impede a realização do projeto. Aqui temos um caso curiosamente único, pois mesmo que seja impossível saber como nos sentiríamos fisicamente no projeto realizado, podemos ter alguma ideia ao ouvir as músicas de Xenakis, intrinsecamente conectadas com suas experimentações arquitetônicas.

NOTAS

¹ Nouritza Matossian, *Xenakis* (Kahn & Averill ; Taplinger Pub. Co, 1986), 197. Tradução minha

² Matossian, *Xenakis*, 48.

³ Iannis Xenakis, *Kéleütha: écrits* (L'Arche, 1994), 41–42.

⁴ Iannis Xenakis, "Préface", em *Le Couvent de la Tourette: Le Corbusier*, por Sergio Ferro et al., *Monographies d'architecture* (Parenthèses, 1987), 5 Tradução minha.

⁵ Iannis Xenakis e Sharon E. Kanach, *Music and Architecture: Architectural Projects, Texts, and Realizations*, trad. Sharon E. Kanach, *The Iannis Xenakis Series*, no. 1 (Pendragon Press, 2008), 41.

⁶ Iannis Xenakis, *Musique, architecture*, 2. éd. revue et augmentée, *Collection Synthèses contemporaines* (Casterman, 1976), 123.

⁷ Xenakis, *Musique, architecture*, 124–25.

⁸ *Project for Cité de La Musique in Paris – Iannis Xenakis*, s. d., acesso em 21 de setembro de 2025, <https://www.iannis-xenakis.org/en/projet-pour-la-cite-de-la-musique-a-paris/>.

⁹ Xenakis e Kanach, *Music and Architecture*, 185.

¹⁰ Xenakis e Kanach, *Music and Architecture*, 179.

¹¹ Xenakis e Kanach, *Music and Architecture*, 184–85.

¹² Xenakis e Kanach, *Music and Architecture*, 185 Tradução minha.

¹³ Bálint András Varga, *Conversations with Iannis Xenakis* (Faber and Faber, 1996), 209 Tradução minha.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Matossian, Nouritza. *Xenakis*. Kahn & Averill ; Taplinger Pub. Co, 1986.

Project for Cité de La Musique in Paris – Iannis Xenakis. s. d. Acesso em 21 de setembro de 2025.

<https://www.iannis-xenakis.org/en/projet-pour-la-cite-de-la-musique-a-paris/>.

Varga, Bálint András. *Conversations with Iannis Xenakis*. Faber and Faber, 1996.

Xenakis, Iannis. *Kéleütha: écrits*. L'Arche, 1994.

Xenakis, Iannis. *Musique, architecture*. 2. éd. revue et augmentée. Collection Synthèses contemporaines. Casterman, 1976.

Xenakis, Iannis. "Préface". Em *Le Couvent de la Tourette: Le Corbusier*, por Sergio Ferro, Chérif Kebbal, Philippe Potié, e Cyrille Simonnet. Monographies d'architecture. Parenthèses, 1987.

Xenakis, Iannis, e Sharon E. Kanach. *Music and Architecture: Architectural Projects, Texts, and Realizations*. Traduzido por Sharon E. Kanach. The Iannis Xenakis Series, no. 1. Pendragon Press, 2008.

BIOGRAFIA

Pedro Braule é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (FAU-UnB) e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (FAU-USP). Se interessa pelas intersecções entre arquitetura, música e artes.